

Declaração CRediT-IA

1. Identificação do manuscrito

- Título do manuscrito:
- Autor(es): Eduardo Lucas Alves Rodrigues
- Instituição(ões): Universidade Federal de Minas Gerais

2. Uso de ferramentas de Inteligência Artificial

Declaro que NÃO houve uso de ferramentas de Inteligência Artificial na elaboração deste manuscrito.

- ✓ Declaro que houve uso de ferramentas de Inteligência Artificial, conforme detalhado abaixo.

3. Declaração detalhada de uso de IA (obrigatório quando aplicável)

3.1 Ferramenta(s) utilizada(s)
(Indicar o nome da ferramenta de IA empregada)
Ex.: ChatGPT, DeepL, Grammarly, etc.

Ferramenta(s): ChatGPT

3.2 Versão / modelo (Indicar versão, modelo ou sistema, quando aplicável. Ex.: GPT-4, GPT-4o, DeepL Pro)

Versão / modelo: GPT-4

3.3 Finalidade do uso (Descreva objetivamente a finalidade do uso da IA):

- ✓ revisão linguística / gramatical
- tradução
- organização ou reestruturação de texto
- suporte técnico limitado
- outro (especificar)

3.4 Tipo de uso (Classifique o uso realizado):

- ✓ suporte linguístico
- suporte técnico
- suporte organizacional
- outro (especificar):

Breve descrição do uso:

Utilizado para correção gramatical, incluso, principalmente, pontuação.

3.5 Limites do uso (Indicar explicitamente o que NÃO foi realizado com apoio de IA): Tal artigo foi inteiramente desenvolvido por mim durante meus primeiros anos de doutorado.

4. Declaração de responsabilidade humana

Declaro expressamente que:

1. todas as decisões intelectuais, conceituais, argumentativas e interpretativas do manuscrito são de autoria exclusivamente humana;
2. a(s) ferramenta(s) de Inteligência Artificial foi(foram) utilizada(s) apenas de forma instrumental, se/quando utilizadas;
3. todo o conteúdo, assistido ou não por Inteligência Artificial, foi criticamente revisado pelo(s) autor(es);
4. o(s) autor(es) assume(m) plena responsabilidade ética, acadêmica e intelectual pelo texto final, inclusive se dispondo à defesa pública do conteúdo.

5. Confirmação final obrigatória¹

- ✓ *CRedit-IA (+)*: Declaro que o uso de ferramentas de Inteligência Artificial neste manuscrito foi estritamente instrumental, devidamente declarado, e que assumo integral responsabilidade humana pelo conteúdo, argumentos e conclusões apresentados.

CRedit-IA (-): Declaro que não houve uso de ferramentas de Inteligência Artificial neste manuscrito, e que assumo integral responsabilidade humana pelo conteúdo, argumentos e conclusões apresentados.

Local e data: Belo Horizonte, 1 de junho de 2026

Nome do autor responsável: Eduardo Lucas Alves Rodrigues

Assinatura (no gov.br ou equivalente):

Documento assinado digitalmente
 EDUARDO LUCAS ALVES RODRIGUES
Data: 01/06/2026 18:22:16-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

¹ **Observação editorial:** A ausência de declaração, a omissão de informações ou o uso de IA em desacordo com a Política Editorial e a Declaração *CRedit-IA* do *Virtualia Journal* poderá resultar em rejeição do manuscrito ou em medidas editoriais posteriores, como exclusão da publicação e a atualização do DOI com a informação.